

O'RTA OSIYO HUDUDIDA BRONZA DAVRI MODIY MADANIYAT YODGORLIKLARI

B.R. Karimova

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti talabasi

bakhtikhonkarimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408455>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada bronza davrida yashagan aholi va qabilalarning turmush tarzi, xo'jalik hayoti, ular yashagan hududlardan topilgan asori otiqalar asosida tahlil qilindi. Shuningdek, bronza davri aholisining qabrlari, mozor qo'rg'onlari qay holatda joylashganligi, dahmalarning tuzilishi arxeologlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida o'z aksini topdi.

KALIT SO'Z: qo'rg'on, dahma, katakomba, lojuard, serdolik, grafit qalamcha, lahah

KIRISH: Kishilik jamiyatining vujudga kelish jarayoni uzoq o'tmishga borib taqaladi. O'tmishni o'rganish esa davrimizning eng dolzarb masalalaridan biridir. Shuning uchun ham F.Engels biz uchun tarix hamma narsadan muhimdir, deb bejiz aytmagan edi. Tarix esa, K.Marks aytganidek, o'tmishning ko'zgusi va kelajakning ustozidir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Arxeologik tadqiqotlarni tubdan takomillashtirish to'g'risida" 2019 - yil 21 - sentyabrdagi 792- son qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining arxeologik tadqiqotlar instituti negizida Fanlar akademiyasi Milliy arxeologiya markazining yuridik shaxs bo'lmagan filiali shaklidagi Ya.G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti tashkil etilidi.

ASOSIY QISM: Keyingi 30 yil ichida O'rta Osiyoning vodiy, dasht, tog' oldi va tog'li joylaridan tosh asri, bronza va qadimgi davrning hamma bosqichiga mansub juda ko'p yodgorliklar topildi. O'zbekiston hududida bronza davri yodgorliklarini o'rganishda Ya. G'ulomov, A.Asqarov. Yu. A. Zadneprovskiy, B.Matboboyevlar ekspeditsiya olib bordi. Ularning tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Zarafshon daryosining quyi havzasida joylashgan Zomonbobo qabristonini 1950 - yilda Ya.G'ulomov topdi. Bu yerdan 45 dan ortiq mozorlar qazib olindi. 1951-1960- yillarda bu hududlarda tadqiqotlar olib borildi [1.73b]. Bu qabrlardan sopol ididshlar, bronzadan yasalgan kurakchalar, munchoqlar topildi. Zomonbobo qabristonidan 8 ta juft, 28 ta yakka skaletli mozorlar ochildi. Qabrlar oddiy chuqurlardan va katakombali qabrlardan iborat. Jasadlar bukchaytirilgan holda bir tomonga yonboshlatib ko'milgan. Erkaklar qabrlaridan olingan topilmalar orasida ko'proq chaqmoqtoshdan ishlangan o'q uchlari, nayza paykonlari va pichoqsimon plastinkalar uchraydi. Ayollar qabrlaridan qimmatbaho toshlardan (lojuard ,feruza ,serdolik) yasalgan turli shakldagi munchoqlar, marjonlar ,mis ko'zgular, ayol haykalchasi va boshqalar topildi. Qabrlardan topilgan ba'zi munchoqlar Badaxshon lojuvardidan yasalgan. Demak, Zomonbobo topilmalarida cho'l zonasi qabilalari madaniyatiga va janubiy o'troq madaniyatlariga mansub xususiyatlar saqlanib qolingan [2.126b]. Bronza davriga oid chorvadorlar qabrlari Samarqand yaqinidagi Mo'minobod qishlog'idan topildi [3.135b]. O'rganish va izlanishlar natijasida bu qabrdan Zomonbobo qabristonidan topilgan buyumlarga o'xshash modiy yodgorliklar topildi. Qo'shni hududlar ya'ni janubiy Tojikiston hududlarida ham bronza davri mozor qo'rg'onlari yo'q emas. Beshkent cho'lida bu davrga oid Tulxar qabristoni topib tekshirildi. Bu yerdan 75 ta qadimiy mozorlar qazib olindi. Mozorlar ostida 1 metrli chuqurlar ko'p uchraydi. Katakomba shaklida

yon tomonga o'yib qazilgan alohida lahadli qabrlar topildi. Qabrlarga jasadlar bukchaytirilib, boshlari shimolga va sharqqa qaratib ko'milgan. Istisno tarzda shuni ham ta'kidlash kerakki, janubiy Tojikiston hududidan qazilgan qabrlar Turkmaniston mozorlaridan birmuncha farq qiladi. Ko'kcha mozorlaridagi jasadlarning boshi shimoli sharqqa emas balki, g'arbga qaratilgan holda dafn etilgan. E'tiborli jihati shundaki Tojikiston qabrlaridan farqli o'laroq Turkmaniston hududlaridan topilgan Yangi q'ala qabristoni g'or chuqurlarida gulxan qoldiqlari bor. Bundan shuni taxmin qilish mumkinki, olov qadimgi marosimlar bilan bog'liq, lekin jasadlar kuydirilganligi haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Bronza davriga oid qabrni A.Asqarov 1961 – yili Qashqadaryo hududidagi Gurdush Gujayli qishlog'iga yaqin joydan topdi. Gujayli topilmalarida Zomonbobo madaniy ta'sirini ham ko'rish mumkin. 1938- yil arxeolog S.P Tolstov Amudaryo quyi havzasidan Tozabog'yob madaniyatiga oid Ko'kcha 3 qabristonini aniqladi. Bu mozor 1954-yilda qadimiy Xorazm hududidagi Sulton Uvays tog' tizmalarining sharqiy chekkasidan topib o'rganildi. Milloddan avvalgi II ming yillikni 2 yarmida O'zbekiston dasht rayonlariga chorvador qabilalar kelib o'rnashdi. Ularning moddiy manbalari Janubiy Sbir va Qozog'istonning cho'llarida yashagan Andronova madaniyatiga o'xshab ketadi. Andronova hududidan dastlabki yodgorlik 1914 – yili topildi. 1948 – yilda K.V. Salnikov ushbu madaniy yodgorlikni 3 bosqichini aniqladi [4.75b].

1. Sintashta – Petrovka – Arkaim
2. Alakul
3. Fyodorovo
4. Beshkentskiy tuman

O'rta Osiyo arxeologlari bilan bir qatorda sovet arxeologlari ham katta izlanishlar olib bordi. Rus arxeologlari A.P. Okladnikov va B.A. Litvinskiylar 1950- yillarda Farg'onaning g'arbiy qismida tadqiqot ishlarini olib bordilar. Cho'l zonasiga tegishli yodgorliklar Farg'ona vodiysida keng o'rganildi. Jumladan Vodil, Qaramko'l, Yapagin, Qayroqqum, Dahana kabi qabristonlar shular jumlasiga kiradi. Ko'hna tarixchilarning asarlarida O'rta Osiyo janubida joylashgan hududlar haqida batafsil ma'lumotlar bor. Lekin shimolroqda ya'ni Farg'ona vodiysidagi hududlar haqida hech narsa deyilmaydi. Farg'onashunos olim vodiylar qadimgi dehqonchiligi madaniyati majmuasiga aynan mos kelmasada qisman yaqin turuvchi arxeologik majmualarni dehqonchilik uzoq muddat mobaynida rivojlangan hududlarda uchratish mumkin degan xulosaga keldilar [5.3b]. Birinchi navbatda Farg'onaning sharqiy tumanlaridan topilgan ayrim yodgorliklarni, shuningdek ushbu hudud yaqinida tasodifan aniqlangan Shag'm ko'hna mozori materiallarini kiritish mumkin. Eramizdan avvalgi II ming yillik o'rtalarida shimoli g'arbiy Farg'onaning Qayroqqum makonlari va vodiylarning janubiy qismidagi ko'hna mozorlar orqali ma'lum bo'lgan ko'chmanchi chorvadorlar madaniyati shakillanadi. N.G. Gorbunova ma'lumotlariga ko'ra hozirda vodiylarning janubiy qismida cho'l dasht bronza davriga oid 10 ta mozor qo'rg'onlar ma'lum. Dahmalardan Qoramko'l, Chek, Arsif, Qo'chqorchi, Xo'ja Yagona, Dashti Asht kabilarni aytib o'tishimiz o'rinli bo'ladi [6.25b]. Farg'onalik mashhur o'lkashunos P. Kanoplya o'zi topgan qadimiy yodgorliklar qatori Farg'onadan janubda shahardan 9 kilometr naridagi O'ktam qishlog'i atrofidagi adirlardan bir dahma topdi. Bu dahma olimning aytishicha, Pomirda, Oloyda va Tyanshandan tadqiq etgan dahmalardan ancha farq qilar edi. O'ktam dahmasining ba'zi joylari odatdagidek bo'lib, past baland tosh tepaliklar shaklida edi. Boshqa dahmalar esa uzundan – uzoq cho'zilib ketgan edi. Qalashib yotgan tosh uyumlar uzunligi hatto 75 metrga ham borar edi [7.4b]. Dahmalar ichi juda oddiy ekan, tosh uyumi ostida sayozgina

qilib go'r qazilgan. Uning ichida esa qazo qilgan odamning suyaklari yotardi. Go'rda ba'zan 1 tadan, ko'pincha 2 ta 3 tadan, hatto 8 tagacha jasad qo'yilgan edi. Marhumlardan 1 tasini suyaklari bir chekkada, qolganlariniki esa aralashgan holda topildi. Murdalarning boshi tosh yostiqlarga qo'yilgan. Jasadlar bosh tomondan tokcha o'yilib, sopol buyumlar qo'yilgan ekan. Idish-tovoqlardan tashqari munchoqlar, bronza ziraklar, bilakuzuklar, urchuqboshlar, kamon o'qlari, kamarbandlar bor edi. Ayollar dafn etilgan qabrlardan urchuqboshlar hamda qosh bo'yash uchun grafit qalamchalar topildi. Arxeolog Gorbunova o'z asarlarida ajoyibu – g'aroyib Qorabuloq dahmasi haqida gaprib o'tdi. Bu dahma Osh viloyatining Batkent tumanida joylashgan. Bu dahmani 1954- yilda yosh olim Y.D. Baruzdin o'rganishni boshladi [8.26b]. Qazuv ishlari 6 yil davom etdi. Bu yillar davomida olim 900 ta qabrdan 136 ta qabrni o'rgandi [9.36b]. Bu dahmaga dafn etilgan marhumlarning jasadi yog'och tobutlarga solinib ko'milgan. Boshqalardan farqli o'laroq bu dahma o'z holicha saqlanib qolgan. Baruzdin qabrni ochganida mumiyolangan ayol jasadini topdi. Jasad suyaklarida shoyi bilan jun gazlamalari saqlanib qolgan. Tobut ustida esa gazlama bo'lakchalari ham bor. Ayolning jasadi yonboshiga ko'zgu qo'yilgan, ikki barmog'ida esa bronza uzuklar bor edi. Gazlamalari ham noyobdir ular oltin navlidir. Qorabuloq dahmasiga o'xshash dahmalar Ho'jabaqirg'on daryosi yoqasidan, Isfara vodiysida uchraydi.

XULOSA: Shunday qilib, O'rta Osiyo territoriyasida topilgan arxeologik manbalari katta ahamiyatga egadir. Ular o'lkaning turli viloyatlarida yashagan bir qancha qadimgi qabilalar tarixini yozishga imkon berdi. Bronza davri mozor qo'rg'onlari tuzilishi deyarli bir biridan farq qilmaydi. Lekin O'rta Osiyo janubida dafn etish Farg'ona vodiysidagi dafn marosimlaridan birmuncha farq qiladi. Negaki, Janubda jasadlar yerga to'g'ridan- to'g'ri ko'milgan bo'lsa, Farg'ona vodiysidagi ba'zi joylarda yo'g'och tobutlarga solib dafn etilgan. Keyingi yillardagi izlanishlar natijasida Farg'ona vodiysidagi bronza davrining ochilmay qolgan sir sinoatlari bosqichma – bosqich o'rganib borilmoqda.

References:

1. B.X.Matboboyev ,Z.Z.Masharipov Andijon tarixi."Sharq" T.2014
2. N.Egamberdiyeva " Arxeologiya "2011
3. J.Kabirov ,A.S.Sagdullayev O'rta Osiyo arxeologiyasi.1990
4. A.N.Bernshtan. Ko'xna Farg'ona.Toshkent,1951
5. Qirg'iziston SSR tarixi,1- tom,Frunze 1969
6. O'zbekiston SSR tarixi .1- tom, Toshkent 1967
7. N.G .Garbunova Ko'xna Farg'onada .1972.